

**AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ
BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN¹²**

Kanun Numarası : 5902
Kabul Tarihi : 29/5/2009
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 17/6/2009 Sayı : 27261
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Tanımlar

MADDE 2 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

İKİNCİ BÖLÜM

Kurullar, Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

MADDE 3 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

MADDE 4 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Deprem Danışma Kurulu

MADDE 5 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Başkanlık teşkilatı

MADDE 6 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Başkanın görevleri

MADDE 7 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Başkan yardımcıları

MADDE 7/A-(Ek:24/10/2011-KHK-661/86 md.; (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı

¹ Bu Kanunun Adı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK'nin 62 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

² Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2021/125, K: 2023/213 Sayılı Kararı ile bu Kanunun 1 ila 14., 16 ila 22., 24 ila 26. Maddelerinin, ek 1. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının ve geçici 1 ila geçici 7. Maddelerinin ve eki (I) Sayılı Cetvel'in yürürlükten kaldırılması iptal edilmiştir.

MADDE 8 -(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Müdahale Dairesi Başkanlığı

MADDE 9 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

İyileştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 10 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı

MADDE 11 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Deprem Dairesi Başkanlığı

MADDE 12 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 13 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/A-(Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/B- (Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Hukuk Müşavirliği

MADDE 13/C- (Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Çalışma grupları ve geçici görevlendirme

MADDE 14 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma

MADDE 15 – (1) Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırabilir.

(2) Birinci fıkrada yazılı işler için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 16 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Düzenleme yetkisi

MADDE 17 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı³

İl afet ve acil durum müdürlükleri

MADDE 18 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri⁴

MADDE 19 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Mali Hükümler

Atama

MADDE 20 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı ve uzman yardımcılığına atanma

MADDE 21 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Kadrolar

MADDE 22 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Kaynak yönetimi⁵⁶

MADDE 23 – (1) Kanunlarla ve afet ve acil durum yönetimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki faaliyetlerin ifası amacıyla, Başkanlık bütçesinde afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu

³ 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle bu bölümün başlığı “İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik Müdürlükleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

⁴ 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bu maddenin başlığı “Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

⁵ 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK'nin 62 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun” ibaresi “Kanunlarla ve afet ve acil durum yönetimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

⁶ 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

hesaptan yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir; aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.

(2) **(Ek fıkra: 17/1/2019-7161/48 md.)** Yurt dışında meydana gelen afetler, acil durumlar ve insani krizler sonrasında uluslararası acil yardımların yapılması amacıyla, Başkanlık bütçesinde uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği tefrik edilir. Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, İçişleri Bakanlığınca uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idareler de bu fıkroda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilir. Yurt dışında meydana gelen afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir; aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

(3) Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.

(4) Başkanlık, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen görevlerini yerine getirirken hizmet satın alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 24 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 25 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Üst yöneticilerin sorumluluğu

MADDE 26 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

EK MADDE 1 –(Ek: 20/2/2014-6525/37 md.)

(1) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

(3) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının beş katına kadar çağrılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Devir hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Kadro ve görev unvanı değişikliği

GEÇİCİ MADDE 2 –(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Uzmanlık kadrosuna geçiş

GEÇİCİ MADDE 3 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Bütçe işlemleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Malzeme devri

GEÇİCİ MADDE 5 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Dava ve icra takiplerinin devri

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/89 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek: 20/2/2014-6525/38 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

Denetçiliğe naklen atanma

GEÇİCİ MADDE 8- (Ek: 23/11/2022-7422/13 md.)

(1) Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik

sınavına tabi tutularak mfettiř, deneti, denetmen ve kontrolr kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geen sreler dhil en az beř yıl grev yapmıř olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya szl sınav sonucunda bařarılı olanlar, bu maddenin yrrlęe girdięi tarihten itibaren bir yıl ierisinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum Ynetimi Denetisi kadrolarına naklen atanabilirler. Bu řekilde atananların sayısı yediyi geemez.

(2) Bu maddeye gre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geirdikleri sreler, Afet ve Acil Durum Ynetimi Deneti Yardımcısı kadrolarında; mfettiř, deneti, denetmen ve kontrolr unvanlı kadrolarda geirdikleri sreler Afet ve Acil Durum Ynetimi Denetisi kadrolarında geirilmiş sayılır.

Yrrlk

MADDE 27 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yrrlęe girer.

Yrtme

MADDE 28 – (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

(I) SAYILI CETVEL
(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

**5902 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE**

Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının Numarası	5902 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri	Yürürlüğe Giriş Tarihi
6111	18, 19	25/2/2011
KHK/661	6, 7/A, 8, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 20, Geçici Madde 6, I Sayılı Cetvel	2/11/2011
6353	20	12/7/2012
6518	3, 4	19/2/2014
6525	6, 12, 18, 19, Ek Madde 1, Geçici Madde 7, Üçüncü Bölüm Başlığı, I Sayılı Cetvel	27/2/2014
KHK/703	Kanunun Adı, 1 ila 14, 16 ila 22, 23, 24 ila 26, Ek Madde 1, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 7, Ek (I) sayılı Cetvel	24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)
7161	23	18/1/2019
7422	GEÇİCİ MADDE 8	30/11/2022